

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616-098.24

DOI 10.5281/zenodo.14849470

Научная статья

ОЦЕНКА МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ПРОТИВ MYCOBACTERIUM AVIUM И MYCOBACTERIUM KANSASII В ДВУСАЙТОВОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОМ АНАЛИЗЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ

EVALUATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES TO MYCOBACTERIUM AVIUM AND MYCOBACTERIUM KANSASII IN A SANDWICH ELISA FOR THE DETECTION OF ANTIGENS OF NON-TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA

АВДИЕНКО ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ,

*кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза».*

БАБАЯН СУРЕН СУРЕНОВИЧ,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза».*

AVDIENKO VADIM GRIGORIEVICH,

*Doctor of medicine, senior staff scientist,
Moscow Central TB Reseach Institute.*

BABAYAN SUREN SURENOVICH,

*Doctor of philosophy, senior staff scientist,
Moscow Central TB Reseach Institute.*

*В непрямом двусайтовом иммуноферментном анализе исследованы 18 моноклональных антител (МАТ) против *M. avium* и 18 *M. kansasii* для выявления антигенов в образцах ВАСТЕС. «Пара» МАТ 2Е3–2А9, против липопротейна *LpqH M. avium*, показали физическую активность 10пкг/мл с диагностической чувствительностью - 74,44%, и специфичностью - 43,59%. МАТ с анти-*M. avium* сывороткой мыши выявили МАТ 1А12 (анти-*LpqH*), обладающие 87,97% специфичности и 81,73%. МАТ 1Е1, 3Е12 (анти-54кДа), 1Г6, 2Н5 и 2А9 (анти-*LpqH*) достигли специфичности 70-80%, при чувствительности не более 60%. Анти-*M. kansasii* МАТ 3Г9 (анти-33-35кДа) с антисывороткой мыши достигали специфичности - 87,25% и чувствительности - 83,68%. МАТ 1Д3, 3F12, 3F10, 3Е11, 3F8 и 3В6 при высокой диагностической чувствительности более 70%, имели невысокую специфичность. МАТ 3Е11 реагировали со всеми микобактериями, но не с немикобактериальными бактериями.*

In an indirect "sandwich" ELISA 18 monoclonal antibodies (mAbs) to *M. avium* and 18 to *M. kansasii* were studied for detection of antigens in BACTEC samples. A "pair" of mAbs 2E3–2A9 to *M. avium* lipoprotein LpqH showed physical activity of 10 μ g/ml with diagnostic sensitivity of 74.44% and specificity of 43.59%. mAbs with anti-*M. avium* mouse serum revealed mAb 1A12 (anti-LpqH), possessing 87.97% specificity and 81.73%. mAbs 1E1, 3E12 (anti-54kDa), 1G6, 2H5 and 2A9 (anti-LpqH) achieved a specificity of 70-80% with a sensitivity of no more than 60%. Anti-*M. kansasii* mAb 3G9 (anti-33-35kDa) with mouse anti-serum achieved specificity of 87.25% and sensitivity of 83.68%. mAbs 1D3, 3F12, 3F10, 3E11, 3F8 and 3B6 had low specificity with a high diagnostic sensitivity of more than 70%. mAb 3E11 reacted with all mycobacteria, but not with non-mycobacterial bacteria.

Ключевые слова: *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium kansasii*, моноклональные антитела, непрямой двусайтовый иммуноферментный анализ, образцы BACTEC.

Key words: *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium kansasii*, monoclonal antibodies, indirect sandwich enzyme linked immunoassay, MGIT BACTEC.

Дифференциальная диагностика микобактерий на ранних этапах заболевания микобактериозами и туберкулезом необходима для выбора правильной и своевременной терапии. Актуальность этого обуславливается необходимостью различных терапевтических подходов в лечении туберкулеза и микобактериозов.

M. avium выявляется у больных нетуберкулёзными микобактериальными заболеваниями в 47,5% случаев, *M. kansasii* занимает второе место среди возбудителей микобактериозов у человека и составляет до 11,08%.

Одним из современных методов выявления возбудителя в мокроте и культурах является метод полимеразной цепной реакции, однако он достаточно затратен, требует специальное оборудование и чистые помещения. Дополнительным методом для выявления микобактерий *M. tuberculosis* complex является иммунохроматографический анализ, использующий разновидность двусайтового ИФА типа «сэндвич» на МАТ против МРТ64. Тест быстро идентифицирует рост микобактерий *M. tuberculosis* complex в жидкой среде и смывах с твёрдых сред [4]. Для выявления нетуберкулёзных микобактерий такого теста не существует. Однако описано много МАТ против иммунодоминантных антигенов нетуберкулёзных и туберкулёзных бацилл, потенциально применимых для двусайтового ИФА.

В двусайтовом ИФА чаще всего выявляются растворимые антигены. Это могут быть не только моноантигены, но, и надмолекулярные комплексы, включающие десятки и сотни антигенов, например, гетероолигомерный АТФ-связывающий кассетный транспортный комплекс ABC [10]. Или материал клеточной стенки микобактерии. Например, микомембраны клеточной стенки, в состав которой входит пептидогликан (PG), липоарабиноманнан (LAM), его неарабинозилированный предшественник липоманнан (LM), полисахариды, например, аглюкан и небольшое количество белков. LM и LAM играют важную роль в поддержании целостности клеточной стенки [5], обеспечивая выживание микобактерий.

LAM состоит из трёх основных структурных доменов: фосфатидилинозитольного якоря, который прикреплен к маннановому ядру, состоящему из остатков α (1 \rightarrow 6)-маннопиранозы и α (1 \rightarrow 2)-маннопиранозных звеньев, арабианового домена и нередуцирующих концов, известных как «САР» [6]. Известно, что терминальный маннозный САР, содержащий маннозильная форма LAM, является компонентом клеточной стенки как у туберкулёзных, так и у нетуберкулёзных патогенных микобактерий, в то время как у непатогенных микобактерий обнаруживается либо терминальный фосфо-мио-инозитоловый САР, либо LAM без САР. МАТ против LAM с LAMs/LM направлены против маннанового ядра и сильно связываются с патогенными микобактериями [12].

PG – крупный полимер, который образует жесткую клеточную стенку бактерий, а у микобактерий он образует воскообразную, богатую липидами оболочку, которая играет важную роль в предотвращении попадания лекарственных препаратов в бациллы, например, β -лактамов. МАТ GG9 и JG7, направленные против различных эпитопов PG, реагируют с различными видами микобактерий в разной степени. [15]. Эти МАТ опсонизировали микобактерии и значительно усиливали выведение убитых микобактерий из крови мышей через 4 и 24 часа, что подтвердило количественное ПЦР-тестирование. МАТ, аналогичные GG9 и JG7 могут быть использованы в качестве дополнительных терапевтических средств с целью усиления уничтожения бактерий [13].

Альфа-глюкан является основным капсульным полисахаридом *M. tuberculosis*, на долю которого приходится до 80% содержания сахара в капсуле. Капсульный α -глюкан представляет собой полимер, состоящий из линейных α -D (1-4)-связанных глюкозных звеньев с заместителями ядра в положении 6 через каждые пять или шесть остатков на α -D (1-4)-связанные олигоглюкозиды. МАТ, направленные против гликогена, могут перекрёстно реагировать с микобактериальными α -глюканами, при этом эпитоп распознаваемый МАТ образован (линейной) мальтотриозой. С мутантной микобактерией, у которой отсутствует фермент ветвления GlgB, МАТ не реагируют, что позволяет предположить, что α (1-6)-ветви также являются частью эпитопа [18].

Многие патогенные бактерии и микобактерии, приводящие к структурным и гиперсекреторным нарушениям лёгких, образуют биопленочные агрегаты. Биоплёнки – трёхмерные структуры, где бактерии находятся внутри вырабатываемого внеклеточного полимерного вещества, состоящего из множества компонентов, включая: экзополисахариды, липиды, белки DNABII, и, как правило, внеклеточную ДНК (eDNA). Белки DNABII находятся в узлах перекрещивающихся нитей eDNA в полимере биопленки и обеспечивают поддержку решетчатого каркаса eDNA. Белки DNABII это mIHF (integration host factor, Rv1388, MAV_3386) и hupB (Rv2986c, MAV_3836) – семейство гистоноподобных белков, связывающих ДНК прокариот, сворачивающих ДНК, стабилизируя и предотвращая её денатурацию в экстремальных условиях окружающей среды. Они обнаружены во фрагментах полимикробных биопленок в клинических образцах, взятых у пациентов. При инкубации с антителами, направленными против белков DNABII, происходит сдвиг равновесия, который приводит к быстрому разрушению структуры биоплёнки с высвобождением бактерий. Гуманизированные моноклональные антитела (HuTipMab), направленные против структурных элементов биоплёнки, бактериальных белков DNABII, быстро разрушают биоплёнки и повышают уязвимость бактерий. [7].

LpqH (Rv3763) – это липопротеин клеточной стенки *M. tuberculosis* и других медленно-растущих патогенных микобактерий, таких как *Mycobacterium avium-intracellulare* (MAV_0306, MAV_0679), и экспрессируется быстрорастущими непатогенными микобактериями, такими как *Mycobacterium smegmatis* (MSMEG_6315, MSMEG_6316). LpqH является одним из факторов вирулентности *M. tuberculosis*, обладает хорошей иммуногенностью и может активировать инфламмасому NLRP3 макрофагов, посредством механизма оттока калия, не вызывая гибели клеток [9].

Ag85B (Rv1886c, MAV_2816) – это миколитрансфераза с молекулярной массой 30 кДа, которая участвует в синтезе компонентов клеточной стенки. Ag85B входит в группу из трёх белков, известных как комплекс 85, который является компонентом клеточной стенки всех видов микобактерий. Все компоненты Ag85 обладают ферментативной миколитрансферазной активностью, необходимой для биогенеза корд-фактора (трегалоза-димиколат). Этот антиген тщательно изучен и протестирован при производстве ДНК-вакцин, белковых вакцин и рекомбинантных субъединичных вакцин, в том числе против *M. avium* [14]. МАТ против слитого белка Ag85B-Hsp16.3 были использованы в непрямом сэндвич-ИФА в инги-

биции 22 сывороток больных туберкулёзом поликлональной сывороткой кролика против Ag85B-Hsp16.3, диагностическая чувствительность составила 57,1% при специфичности 100% [20].

Большой мембранный белок 1 (MAV_2054) обладает высокой иммунореактивностью при легочном заболевании, вызванном *M. avium*, а также у пациентов с туберкулёзом, путем фракционирования белков культурального фильтрата *M. avium*. На уровне аминокислот белок MAV_2054 на 100% гомологичен основному мембранному белку 35кДа (MAP2121с) *M. avium* subsp. *paratuberculosis* [16]. Основным мембранным белком ML0841 *Mycobacterium leprae*, иммунодоминантный белок, на 92% идентичен MAV2054. MAV2054 вызывал апоптоз в макрофагах за счет образования активных форм кислорода и изменения потенциала митохондриальной мембраны и высвобождения цитохрома с [8].

Крупный белок микобактериальной мембраны 3 (MmpL3) является важным переносчиком миколовых кислот и липидов, необходимым для роста и жизнеспособности клеток. *M. tuberculosis* также усиливает экспрессию оперона *iniBAC* (в том числе гена *IniB*, Rv0341), отвечающего за выработку изониазид индуцируемого белка В на стресс клеточной стенки, в ответ на нарушение MmpL3 под действием изониазида. [19]. *IniB* иммунодоминантный белок приводящий к выраженному антительному ответу у больных микобактериозами.

Целью этого исследования было оценить диагностические возможности непрямого двусайтового ИФА с МАТ против *M. avium* и *M. kansasii* в исследовании микробиологических образцов ВАСТЕС.

Материалы и методы.

Культуры MGIT ВАСТЕС были получены из диагностического материала 96 больных ЦНИИТ. 32 образца от больных туберкулёзом легких были положительны в MGIT-тесте, ПЦР диагностика выявила в них наличие *M.tuberculosis* complex. Рост нетуберкулёзных микобактерий зафиксирован ещё в 32 образцах (*M.avium* – 5, *M.intracellulare* – 3, *M. kansasii* – 1, *M.fortuitum* – 3, *M.gordonae* – 7, *M.xenopi* – 3, *M.abscessus* – 5, *M.chelonae* – 1, *M.interjectum* – 1, *M.simiae* – 1, *M.lentiflavum* – 1, *M.mucogenicum* -1) и в 32 образцах ВАСТЕС с ростом немикобактериальных бактерий.

Микобактериальные антигены получали на базе ФГБНУ ЦНИИТ. Лабораторный штамм *M. tuberculosis* H37Rv, *M. avium* и *M. kansasii* и другие нетуберкулёзные микобактерии взяли из коллекции ФГБНУ «ЦНИИ туберкулеза», Москва. Микобактерии выращивали в синтетической среде Сотона в течение 28 дней при 37°С. 3-хратно отмывали в забуференном фосфатами (PBS), ресуспендировали в небольшом объеме PBS, при необходимости в суспензиях определяли концентрацию белка. Культуральные фильтраты (КФ) стерилизовали через 0,2 мкм фильтр и концентрировали методом ультрафильтрации. Ультразвуковые дезинтеграторы (УЗД) готовили из бактериальной массы на ультразвуковом дезинтеграторе MSE при 300Вт в течение 30 минут при интенсивном охлаждении.

Моноклональные антитела создавали по стандартной методике гибридомной технологии. Для этого мышей BALB/c иммунизировали цельными клетками или КФ *M. avium* и *M. kansasii*, спустя 6-8 месяцев, делали бустерную инъекцию антигенами *M. avium* и *M. kansasii* и через 5-6 дней из венозного синуса глаза забирали кровь и исследовали сыворотку.

Для слияния с НАТ-чувствительной миеломой SP2/0 использовали иммунные клетки подколенных лимфоузлов животных с максимальными титрами антимикобактериальных сывороточных антител выявленными в ИФА с гомологичными антигенами. Метод лимитирующих разведений и скрининга в ИФА на антигенах микобактерий применяли для отбора положительных продуцентов. Гибридомы культивировали в 96-ти луночных планшетах в 5% CO₂ в CO₂-инкубаторе (Quee, США) в культуральных средах, содержащих сначала НАТ и затем НТ, визуализацию роста проводили с помощью инвертированного микроскопа (Olympus, Япония). Накопление МАТ вели *in vitro* в виде недельных супернатантов гибридом в 25

и 75см² культуральных флаконах в среде, содержащей фетальную сыворотку, истощенную на сорбентах с белком А и G.

Иммуносорбентная аффинная хроматография. Для очистки моноклональных антител необходимой для двусайтового ИФА применяли иммуноаффинную хроматографию на сефарозе, ковалентно связанной с белками А, G или L в FPLC. Для получения максимально очищенных иммуноглобулинов моноклональных антител, на сорбентах с белками А и G предварительно очищали от IgG сыворотку плода коровы и в дальнейшем гибридомы выращивали на среде, приготовленной на этой очищенной фетальной сыворотке. Супернатанты гибридом пассировали через колонки с соответствующим по изотипу сорбентом. Колонки замывали забуференным фосфатами физраствором (PBS) под контролем оптической плотности раствора на УФ-ячейке при 280нм до минимальных значений. Элюцию специфически связавшихся антител проводили хаотропным агентом – 0,3М глицином (рН3,0). Процедуру повторяли после регенерации сорбента PBS. В собранных фракциях иммуноглобулинов доводили рН до физиологических значений и диализовали против PBS в течение ночи при 4°C.

Спектр микобактериальных антигенов, распознаваемых моноклональными антителами (МАТ) исследовали методом *иммуноблоттинга (Western blotting)*. Иммуноблоттинг с МАТ проводили согласно стандартной методике Western blot с микобактериальными антигенами, расфракционированными в *диск-электрофорезе* в 13% полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия при редуцирующих условиях перенесёнными на PVDF-мембрану (BioRad, США). Молекулярную массу, распознанных антителами антигенов рассчитывали относительно окрашенных белков - маркеров с известной молекулярной массой (Bio-Rad, США).

Иммуноферментный анализ (ИФА) проводили в нескольких вариантах. Для скрининга, оценки специфичности и изотипической принадлежности моноклональных антител использовали *непрямой твердофазный ИФА* на планшетах, покрытых микобактериальными антигенами, в качестве вторых меченых антител применяли иммунопероксидазный конъюгат против IgG или подклассов IgG мыши. Цветную реакцию получали с помощью тетраметилбензидина (ТМБ) в цитратно-ацетатном буфере. Ещё одну разновидность ИФА – *непрямой двусайтовый иммуноферментный анализ* применяли для антигенов в калибровках и образцах ВАСТЕС, распознаваемых МАТ. На планшеты с высоким связыванием (Corning, США) наносили аффинноочищенные иммуноглобулины МАТ. После инкубации в течение ночи и блокировки 1% раствором бычьего сывороточного альбумина (BSA) в PBS-Tween 20 (PBST) и трехкратной отмывки PBST, на аффинную подложку наносили КФ *M. avium* или *M. kansasii* в серийных разведениях от 100мкг/мл до 10 пкг/мл в PBST или только PBST для контроля неспецифического связывания с аффинной подложкой, а также исследуемые образцы ВАСТЕС. После инкубации в течение 1 часа при 37°C, планшеты тщательно отмывали и на лунки с адсорбированной подложкой МАТ антигенами микобактерий наносили «парные» МАТ, или гипериммунную сыворотку мышей против *M. avium* или *M. kansasii*. После полу-часовой инкубации и отмывки в планшеты добавляли изотипический иммунопероксидазный конъюгат против подкласса «парного» IgG МАТ и инкубировали полчаса при 37°C. После трехкратной отмывки иммуноферментную реакцию «проявляли». Для этого в 50мМ цитратно-ацетатном буфере (рН5,2) с 0,035% ТМБ и 0,01% H₂O₂, инкубировали 15 мин при комнатной температуре, реакцию останавливали 1М H₂SO₄ и измеряли OD при 450нм. Концентрацию связавшихся иммуноглобулинов рассчитывали по калибровочной кривой с антигенами КФ микобактерий с учетом неспецифического связывания в контрольных лунках с аффинной подложкой без антигена.

Статистический анализ. Обработку данных проводили в пакете статистического анализа Microsoft Excel стандартными методами оценки вариационных показателей, дающих достоверные различия средних значений между группами по критерию Стьюдента и наличие

ассоциаций в изучаемых выборках проводили корреляционным анализом по Спирмену. Диагностические показатели рассчитывали по следующим определениям [17]:

Чувствительность – процент образцов от больных с микобактериозами, у которых тест положительный;

Специфичность - процент образцов от больных с заболеваниями отличными от исследуемых у которых тест отрицателен.

Основные результаты.

В результате гибридизации клеток лимфоузлов мышей, иммунизированных антигенами *M. avium* или *M. kansasii* были получены по 18 МАТ, они были описаны прежде [1; 2].

Все МАТ полученные против *M. avium* и *M. kansasii* были исследованы на наличие парного связывания в двусайтовом ИФА. Для этого отталкиваясь от изотипа МАТ исследовали «сэндвичи» в парах IgG2a ↔ Ag ↔ IgG1, IgG2b ↔ Ag ↔ IgG1 с помощью изотип-специфических иммунопероксидазных конъюгатов на раститрованных растворимых антигенах культуральных фильтратов. Исследуемые МАТ очищали иммуноаффинной хроматографией, в результате чего эти препараты МАТ были пригодны для использования в качестве «подложки» в двусайтовом ИФА. Вторые антитела, используемые в качестве «детектора», применяли в виде супернатанта культуральной жидкости МАТ или гипериммунной сыворотки мыши. «Вторые антитела» не требовали очистки, поскольку их использовали вместе с изотип-специфическими иммунопероксидазными конъюгатами против IgG мыши. Физическую чувствительность определяли в стандартных кривых с растворимыми антигенами КФ по минимальному значению концентрации на кривой отличному от нулевого контроля.

Среди МАТ против *M. avium* выявлена «пара» 2Е3 (IgG2b) – 2А9 (IgG1), которая выявляет антиген 19-22кДа *M. avium* в концентрации до 10пкг/мл (по концентрации комплексного антигена КФ) (рис. 1).

Рис. 1. Двусайтовый ИФА МАТ 2Е3 на подложке (capture) с КФ *M. avium* и МАТ 2А9 детектор

Поскольку КФ «грязный» – комплексный, реальная физическая чувствительность 2Е3 – 2А9 лежит ниже – на уровне десятков пкг/мл. Для «пары» 2Е3 – 2А9 были проведены исследования на культурах ВАСТЕС. Чувствительность составила – 74,44 %, а специфичность – 43,59 % при предсказательной оценке положительного теста 0,459, а отрицательного – 0,255. Точечная диаграмма представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Точечная диаграмма концентрации антигена 2Е3 – 2А9 в диагностируемых группах ВАСТЕС-образцов

Для потенциальной оценки применимости полученных МАТ в двусайтовом ИФА были проведены исследования других МАТ в качестве «подложки» и гипериммунной сыворотки мыши полученной против *M. avium* в качестве детектора, в парах IgG2a ↔ IgG1, IgG2b ↔ IgG1. В таблице 1 сведены результаты этих исследований с МАТ против *M. avium*.

Из таблицы видно, что МАТ обладают разной физической чувствительностью, которая зависит от аффинности МАТ и от локализации антигена (например антиген в основном присутствует в клеточной стенке, а в двусайтовом ИФА выявляются в основном растворимые антигены, т.е. искомый антиген в культуральном фильтрате практически отсутствует), что присутствует у МАТ с невысокой физической чувствительностью 1G6, 1H7G6, 2E10G10 и 2H5.

Аналогичные исследования в двусайтовом ИФА с образцами ВАСТЕС проведены с МАТ и гипериммунной сыворотки против *M. kansasii* (табл. 2).

Таблица 1. Диагностические показатели определения антигенов в ВАСТЕС пробах от больных туберкулезом и нетуберкулезными заболеваниями на МАТ и гипериммунной сыворотке мыши против *M. avium*

МАТ, наименование	Мол.масса антигена (кДа), изв. антиген.	Изотип	IgG1			IgG2a		
			Приблизительная физическая чувствительность	Специфичность, %	Чувствительность, %	Приблизительная физическая чувствительность	Специфичность, %	Чувствительность, %
1B11	-	IgG2a, k	-					
1E1	-	IgG2a, k	100pkg/ml	88,89%	42,11%			
1E12	-	IgG2a, k	-					
3F9	-	IgG1, k				10mkg/ml	56,31%	88,67%
3E12	~54кДа	IgG2a, k	100ng/ml	88,89%	52,63%			
1A2A2	11кДа	IgG2a, l	10ng/ml	34,15%	56,10%			
1G6	11-18кДа, НурВ	IgG2a, l	1mkg/ml	70,73%	36,59%			
1H7G6	11-18кДа, НурВ	IgG2a, k	1mkg/ml	63,41%	41,46%			
2B6	-	IgG1, k				250ng/ml	68,29%	29,27%
2E10G10	35, 11кДа	IgG1, l				1mkg/ml	53,66%	58,54%
2H5	-	IgG1, l				1mkg/ml	78,05%	48,78%
3F6B5	-	IgG2a, k	100ng/ml	48,78%	31,71%			
1A12	19кДа, LpqH	IgG1, k				250ng/ml	87,97%	81,73%
2E3	19-22кДа, LpqH	IgG2a, l	10pkg/ml	38,40%	80,40%			
2A9	40, 19-22кДа, LpqH	IgG1, l				250ng/ml	92,86%	36,78%
3E11B10	-	IgG1, l				250ng/ml	73,17%	36,59%

Таблица 2. Диагностические показатели определения антигенов в ВАСТЕС пробах от больных туберкулезом и нетуберкулезными заболеваниями на МАТ и гипериммунной сыворотке мыши против *M. kansasii*

МАТ, наименование	Молекулярная масса антигена (kDa)	Изотип	IgG1			IgG2b		
			Приблизительная физическая чувствительность	Специфичность, %	Чувствительность, %	Приблизительная физическая чувствительность	Специфичность, %	Чувствительность, %
1A9	12-18kDa	IgG3	-			-		
2A6	-	IgG3, l	-			-		
3D3	30-32kDa	IgG3, l	100ng/ml	41,46%	53,66%			
1D3	HupB	IgG1, k				1mkг/ml	34,07%	96,98%
2G1	22kDa, IniB	IgG1, l				-		
1C9	30-32kDa	IgG2b, k	10ng/ml	72,0%	72,68%			
3F12	48-50kDa	IgG1, k				1mkг/ml	11,85%	96,33%
3E3	35kDa	IgG2b, k	100ng/ml	62,5%	79,87%			
3B3	30-32kDa	IgG2b, k	1mkг/ml	0,73%	89,84%			
3G5	11kDa	IgG1, k				10ng/ml	44,79%	48,68%
2C11	11kDa	IgG1, k				1mkг/ml	22,81%	72,99%
2F11	30-32kDa	IgG2b, k	100ng/ml	43,59%	72,67%			
3G9	33-35kDa	IgG1, k				100ng/ml	87,25%	83,68%
3F10	~40kDa	IgG2b, k	100ng/ml	25,19%	86,03%			
3E11	>20kDa	IgG1, k				1ng/ml	18,97%	89,05%
3F8	Ag85B	IgG1, k				10ng/ml	47,74%	83,21%
1H9	-	IgG1, k				1mkг/ml	21,44%	21,52%
3B6	Ag85B	IgG1, k				10ng/ml	41,06%	84,19%

Из данных, приведённых в таблице 2 видно, что МАТ 3G9, обладали высокими значениями специфичности - 87,25% и чувствительности – 83,68%. МАТ 1D3, 3F12, 3F10, 3E11, 3F8 и 3B6 показали высокие значения чувствительности более 80% и низкие значения спе-

цифичности, подтверждая наличие распознаваемых ими антигенов во всех туберкулёзных и нетуберкулёзных микобактериях, но не других бактерий.

Обсуждение и выводы.

Тест с «парой» МАТ против *M. avium* 2E3 – 2A9 (19-22кДа) обладал физической чувствительностью до 10пкг/мл, достаточной для выявления микобактериальных антигенов, при этом диагностическая чувствительность с образцами ВАСТЕС составила – 74,44 %, а специфичность – 43,59 %. Как видно из рисунка 2, специфичность тестирования невысока, поскольку определяемый этой «парой» МАТ антиген представлен не только в нетуберкулёзных микобактериях, но и в *M.tuberculosis* complex. МАТ 1A12, 2E3 и 2A9 реагируют с рекомбинантным белком 19кДа *M.tuberculosis* H37Rv. Этот антиген известен как липопротеин LpqH (Rv3763, MI22 антиген *Mycobacterium intracellulare*, P46733|19KD_MYCAV липопротеин *M. avium* или MAP0261c у *M. avium paratuberculosis*) [3].

Наибольший интерес из исследованных анти-*M. avium* МАТ с гипериммунной сывороткой мыши (табл. 1) представляют МАТ 1A12 (анти-LpqH), обладающие высокими значениями специфичности и чувствительности (87,97 % и 81,73 %, соответственно). МАТ 1E1, 3E12 и 2A9 позволяют достичь высокие значения специфичности, но невысокие показатели чувствительности, что связано со связыванием этих МАТ с антигенами туберкулёзных микобактерий.

Для оценки диагностических свойств анти-*M. kansasii* МАТ проведены исследования с МАТ в качестве «подложки» и гипериммунной сыворотки мыши полученной против *M. kansasii* – как «детектор» (табл. 2). Выявлены МАТ 3G9 (анти-33-35кДа), позволяющие достигнуть специфичности – 87,25 % и чувствительности – 83,68 % при исследовании образцов ВАСТЕС. Эти МАТ реагируют не только *M. kansasii*, но и с антигенами микобактерий MAC-группы. Антиген 33-35кДа, распознаваемый МАТ 3G9 представлен и в клеточной стенке, и в культуральном фильтрате *M. kansasii*, возможно это белок MAV2054. МАТ 1D3, 3F12, 3F10, 3E11, 3F8 и 3B6 при высокой диагностической чувствительности, имеют невысокую специфичность, что связано с их перекрёстной реактивностью с антигенами *M. tuberculosis* и другими нетуберкулёзными микобактериями или с минорной представленностью распознаваемого антигена в исследуемых образцах, что видно по невысокой физической чувствительности 1мкг/мл (МАТ 1D3, 3F12, 2C11).

Большинство полученных МАТ реагируют с антигенами микобактерий как туберкулёзных, так и нетуберкулёзных. Например, МАТ (анти-*M. kansasii* 3F8 и 3B6) были направлены против антигена 85B (Rv1886c) или МАТ 2G1 против изониазид-индуцированного антигена IniB (Rv0341). В этой же связи следует упомянуть МАТ 3E11 направленные против поверхностного глюкоана, реагируют почти со всеми микобактериальными образцами, но не с немикобактериальными бактериями. А, при чувствительности менее 1 нг/мл, совместно с тестом против МРТ64 могут быть использованы для дифференциации нетуберкулёзных и туберкулёзных микобактерий.

Двусайтовые тесты с МАТ, представленные в статье, могут быть полезны для исследования нетуберкулёзных микобактерий в микробиологических образцах, выращенных на жидких и твёрдых средах.

Работа выполнена в рамках бюджетной НИР № 122041100251-7 «Исследование иммунологических и иммуногенетических аспектов заболеваний органов дыхания в клинике и эксперименте».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдиенко В.Г. Моноклональные антитела против *Mycobacterium avium* в исследовании

микобактериозов / В.Г. Авдиенко, С.С. Бабаян, А.Д. Егорова // Вестник ЦНИИТ. 2024. № 8-1 (26). С. 31-41. DOI:10.57014/2587-6678-2024-8-1-31-41.

2. Авдиенко В.Г. Характеристики и применение моноклональных антител против *Mycobacterium kansasii* / В.Г. Авдиенко, С.С. Бабаян, И.В. Бочарова // Вестник ЦНИИТ. 2024. № 8_4(29). С. 51-63. DOI: 10.57014/2587-6678-2024-8-4-51-63.

3. *Mycobacterium avium* Subspecies *paratuberculosis* Recombinant Proteins Modulate Antimycobacterial Functions of Bovine Macrophages / J.P. Bannantine [et al.] // PLoS One. 2015. Vol. 10(6). pp. e0128966. DOI: 10.1371/journal.pone.0128966.

4. Comparative evaluation of three immunochromatographic identification tests for culture confirmation of *Mycobacterium tuberculosis* complex BMC / K. Chikamatsu [et al.] // Infect Dis. 2014. Vol. 14. pp. 54. DOI: 10.1186/1471-2334-14-54.

5. Critical roles for lipomannan and lipoarabinomannan in cell wall integrity of mycobacteria and pathogenesis of tuberculosis / T. Fukuda [et al.] // mBio. 2013. Vol. 19. No. 4(1). pp. e00472-12. DOI: 10.1128/mBio.00472-12.

6. Lipoarabinomannan of *Mycobacterium*: mannose capping by a multifunctional terminal mannosyltransferase / D. Kaur [et al.] // Proc Natl Acad Sci USA. 2008. Vol. 105(46). pp. 17973-17977. DOI: 10.1073/pnas.0807761105.

7. Disruption of nontuberculous mycobacteria biofilms induces a highly vulnerable to antibiotic killing phenotype / N. Kurbatfinski [et al.] // Biofilm. 2023. Vol. 6. pp. 100166. DOI: 10.1016/j.biofilm.2023.100166.

8. *Mycobacterium avium* MAV2054 protein induces macrophage apoptosis by targeting mitochondria and reduces intracellular bacterial growth / K.I. Lee [et al.] // Sci Rep. 2016. Vol. 6. pp. 37804. DOI: 10.1038/srep37804.

9. Effect and Mechanism of *Mycobacterium tuberculosis* Lipoprotein LpqH in NLRP3 Inflammasome Activation in Mouse Ana-1 Macrophage / L. Liu [et al.] // Biomed Res Int. 2021. Vol. 2021. pp. 8239135. DOI: 10.1155/2021/8239135.

10. Moolla N. The role of ABC transporter DrrABC in the export of PDIM in *Mycobacterium tuberculosis* / N. Moolla [et al.] // Cell Surf. 2024. Vol. 12. pp. 100132. DOI: 10.1016/j.tcs.2024.100132.

11. Morris K. WHO recommends against inaccurate tuberculosis tests / Lancet. 2011. Vol. 377. pp. 113-114. DOI: 10.1016/s0140-6736(11)60005-6.

12. Identification of anti-lipoarabinomannan antibodies against mannan core and their effects on phagocytosis of mycobacteria by human neutrophils / H. Nakayama [et al.] // Tuberculosis (Edinb). 2022. Vol. 132. pp. 102165. DOI: 10.1016/j.tube.2022.102165.

13. In vitro evaluation of the binding activity of novel mouse IgG1 opsonic monoclonal antibodies to *Mycobacterium tuberculosis* and other selected mycobacterial species / K.B. Nyazema [et al.] // J Clin Tuberc Other Mycobact Dis. 2024. Vol. 1(35). pp. 100435. DOI: 10.1016/j.jctube.2024.100435.

14. Immunogenicity and protection against *Mycobacterium avium* with a heterologous RNA prime and protein boost vaccine regimen / M. Rais [et al.] // Tuberculosis (Edinb). 2023. Vol. 138. pp. 102302. DOI: 10.1016/j.tube.2022.102302.

15. Opsonic monoclonal antibodies enhance phagocytic killing activity and clearance of *Mycobacterium tuberculosis* from blood in a quantitative qPCR mouse model / C.J. Sei [et al.] // Heliyon 2019. Vol. 5(9). P. e02260. DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e02260.

16. Serodiagnostic potential of *Mycobacterium avium* MAV2054 and MAV5183 proteins / A.R. Shin [et al.] // 2013. Vol. 20(2). pp. 295-301. DOI: 10.1128/CVI.00649-12.

17. Smith R.D. Evaluation of diagnostic tests, and Use diagnostic tests // Veterinary Clinical Epidemiology: A problem-oriented Approach 2-Ed. eds. Boston, USA Butterworth-Heinemann, 1995. pp. 31-70.

18. A Murine Monoclonal Antibody to Glycogen: Characterization of Epitope-Fine Specificity by Saturation Transfer Difference (STD) NMR Spectroscopy and Its Use in Mycobacterial Capsular α -Glucan Research / R. van de Weerd [et al.] // ChemBioChem. 2015. Vol. 16. pp. 977-989. DOI: 10.1002/cbic.201402713.

19. Williams J.T. Molecular Mechanisms of MmpL3 Function and Inhibition / J.T. Williams, R.B. Abramovitch // Microb Drug Resist. 2023 Vol. 29(5). pp. 190-212. DOI: 10.1089/mdr.2021.0424.

20. Monoclonal antibodies against a *Mycobacterium tuberculosis* Ag85B-Hsp16.3 fusion protein / Sh. Zhao [et al.] // *Hybridoma (Larchmt)*. 2011. Vol. 30(5). pp. 427-432. DOI: 10.1089/hyb.2011.0047.

© *Авдиенко В.Г., Бабаян С.С., 2025.*